

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОЛЛАБОРАТИВНОГО ПИСЬМА В СЕТЕВОЙ СРЕДЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА

АБИШЕВА БАЯНГУЛЬ КЫРЫКБЕСОВНА

магистрант
ЧУ Академия «Bolashaq»
Караганда, Казахстан

АЙДАКПЕЛОВА МАКПАЛ ТОЙШЕБЕКОВНА

магистрант
Карагандинский национальный исследовательский
университет им. академика Е. А. Букетова

***Аннотация.** В статье рассматривается использование методов коллаборативного письма в сетевой среде обучения иностранному языку у студентов языковых специальностей вуза. Анализируются исследования влияния онлайн-коллаборативного письма на развитие письменных навыков и мотивации у студентов, изучающих иностранный язык. Результаты показали, что использование методов коллаборативного письма в сетевой среде способствует значительному повышению качества письменной речи, улучшению структурной и лексической организации текста, а также росту учебной мотивации и уверенности обучающихся в собственных силах. Полученные данные подтверждают эффективность данного педагогического инструмента, обеспечивающий развитие лингвистических, коммуникативных и цифровых компетенций, а также формирование готовности студентов к профессиональному взаимодействию в многоязычном и межкультурном контексте.*

***Ключевые слова.** Коллаборативное письмо, цифровые технологии, иностранные языки, исследование, сетевая среда.*

THE USE OF COLLABORATIVE WRITING METHODS IN THE ONLINE ENVIRONMENT OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF LANGUAGE SPECIALTIES OF THE UNIVERSITY

BAYANGUL ABISHEVA

Master's Degree Student,
Private Institution "Bolashaq" Academy,
Karaganda, Kazakhstan

MAKPAL AIDAKPELOVA

Master's Degree Student,
Academician E. A. Buketov Karaganda National Research University
Karaganda, Kazakhstan

***Annotation.** The article discusses the use of collaborative writing methods in the online environment of teaching a foreign language to students of language specialties at the university. The article analyzes the impact of online collaborative writing on the development of writing skills and motivation among students learning a foreign language. The results showed that the use of collaborative writing methods in a network environment significantly improves the quality of writing, improves the structural and lexical organization of the text, as well as increases students' learning motivation and self-confidence. The data obtained confirm the effectiveness of this pedagogical tool, which ensures the development of linguistic, communicative and digital competencies, as well as the*

formation of students' readiness for professional interaction in a multilingual and intercultural context.

Keywords. Collaborative writing, digital technologies, foreign languages, research, network environment.

Введение. Современная система высшего образования активно интегрирует цифровые технологии в процесс обучения, что особенно значимо для преподавания иностранных языков. Одним из эффективных направлений, получивших развитие в условиях цифровой трансформации образования, является коллаборативное письмо в сетевой среде.

Коллаборативное письмо (от англ. collaborative writing) предполагает совместную работу нескольких учащихся над созданием общего текста посредством обмена информацией, переговоров и принятия решений. Конечный результат отражает коллективное обучение, а сотрудничество является важнейшим аспектом на каждом этапе процесса написания, включая планирование, составление и редактирование. В отличие от традиционного индивидуального письма, этот метод акцентирует внимание на взаимодействии, совместном принятии решений, обсуждении лексико-грамматических и структурных вариантов. Совместное обучение, поддерживаемое цифровыми инструментами, является необходимой для эффективного обучения, так как традиционное письменное обучение часто не привлекает учащихся и не обеспечивает немедленной обратной связи.

Использование компьютерных технологий предоставляет новые возможности в методике и содержании обучения иностранным языкам, в этой области разрабатывается направление CALL (Computer assisted language learning) и его современная область исследований — NBLT (Network based language teaching), в котором центральным моментом является возможность общения обучаемых друг с другом в Сети [1].

В сетевой среде такие формы деятельности реализуются с помощью платформ Google Docs, Microsoft Teams, Padlet, Moodle, а также специализированных образовательных сервисов, позволяющих отслеживать вклад каждого участника, оставлять комментарии, корректировать и дополнять текст в реальном времени.

Методы исследования. В исследовании применялись методы теоретического анализа, систематизации и обобщения научных источников по проблеме коллаборативного письма в обучении иностранному языку.

Результаты исследования. Google Docs позволяет нескольким пользователям одновременно работать с одним и тем же документом, предоставляя возможности для совместной работы, которая, как было доказано, улучшает навыки письма. Благодаря таким функциям инструмента, как комментирование, предложения и история версий, учащиеся могут получать конструктивную обратную связь и рефлексивное обучение, которые являются важными компонентами эффективного обучения письменной речи. Кроме того, доступность и удобство использования Google Docs делают его идеальной платформой для образовательных целей, поскольку к нему можно получить доступ с любого устройства, подключенного к Интернету, что способствует инклюзивности и гибкости обучения [2, с. 148].

Исследование, проведенное в Международном университете информационных технологий (МУИТ), показало влияние Google Docs на навыки письма среди студентов первого года обучения уровня Elementary, уделяя особое внимание правильному использованию грамматики и словарного запаса. студенты МУИТ, участвовавшие в письменных занятиях с использованием Google Docs, продемонстрировали более высокие навыки письма по сравнению с теми, кто использовал традиционные методы, не связанные с сотрудничеством. Улучшения проявились в ключевых показателях письменной речи, таких как грамматическая точность, связность, использование словарного запаса и общее качество письма [2, с. 150].

Использование Google Docs также соответствует современным образовательным трендам, в которых особое внимание уделяется ключевым навыкам XXI века — таким как цифровая грамотность, умение взаимодействовать и работать в команде. Совместное

написание текстов не только делает процесс обучения иностранному языку более интересным, но и помогает студентам развивать необходимые навыки, готовя их к реалиям современной профессиональной среды. Например, исследование, проведенное в Китае среди студентов, изучающих английский язык, показало, что использование цифровых платформ для совместного письма способствует не только развитию языковых навыков, но и созданию поддерживающей учебной среды, где студенты активно взаимодействуют, учатся критически осмысливать тексты и конструктивно воспринимать обратную связь. В исследовании участвовали 58 китайских студентов, разделённых на экспериментальную и контрольную группы. В течение 13 недель студенты экспериментальной группы выполняли задания по письму с использованием онлайн-платформы Tencent Docs, где они совместно создавали и редактировали тексты, комментировали работы друг друга и улучшали их содержание. Контрольная группа выполняла аналогичные задания в традиционном формате, без применения сетевых инструментов. Результаты показали, что студенты, участвовавшие в онлайн-коллаборативном письме, продемонстрировали значительно более высокий уровень письменной успеваемости: у участников экспериментальной группы улучшились все компоненты письма — содержание, структура, лексика и грамматика [3].

Использование коллаборативного письма в сетевой среде обеспечивает также формирование у обучающихся навыков самооценки и взаимной оценки. В процессе обсуждения и редактирования текста студенты учатся воспринимать критику конструктивно, аргументировать собственные решения, развивают рефлексивные умения. Так, в экспериментальном обучении проводившемся Институтом истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), перед 14 бакалаврами была поставлена задача написать коллективную англоязычную статью по исторической тематике и подготовить итоговую рукопись к публикации. Студенты представляли конечные результаты своей групповой работы (итоговые варианты статей) и после ознакомления с текстами друг друга оценивали свою работу и результаты коллег, определяли возможные точки роста, а также предоставляли конструктивную обратную связь относительно проведенного обучения [4].

Новые технологии, которые могут использоваться для развития умений коллаборативного письма, включают различные интернет-приложения и различные платформы, некоторые из них представлены на специальном сайте Educational Technology and Mobile Learning [5, с. 524].

Выводы. В целом, результаты показывают, что методы коллаборативного письма достаточно эффективны при изучении иностранного языка, а поскольку она делает процесс обучения более интерактивным, студенты быстро схватывают концепции с помощью этой техники. Можно сделать вывод, что данная методика делает процесс обучения самостоятельным и более комфортным для студентов, и, следовательно, повышает их интерес. Сделан вывод о том, что методы коллаборативного письма улучшают процесс обучения и могут быть использованы для обучения таким языкам, как английский, французский и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Computer Assisted Language Learning // ResearchGate URL: https://www.researchgate.net/publication/372371825_Computer_Assisted_Language_Learning (дата обращения: 19.10.2025).
2. A.K. Kaldarova., M.A. Vasquez., T.A. Kulgildinova TRANSFORMING STUDENT WRITING SKILLS THROUGH GOOGLE DOCS: COLLABORATIVE AND INTERACTIVE TECHNIQUES // Bulletin of Kh.Dosmukhamedov Atyrau University. - 2025. - №76. - С. 148-158.
3. Yan Li The effect of online collaborative writing instruction on enhancing writing performance, writing motivation, and writing self-efficacy of Chinese EFL learners // Frontiers in Psychology. - 2023. - №14. - <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1165221> (дата обращения: 19.10.2025).
4. Ананьина, А. В. Коллаборативное обучение студентов ВУЗА академическому письму на основе создания англоязычной научной статьи // Непрерывное образование: XXI век. – 2023. – Вып. 3 (43). – DOI: [10.15393/j5.art.2023.8648](https://doi.org/10.15393/j5.art.2023.8648) (дата обращения: 19.10.2025).
5. Удина Н.Н. Методы коллаборативного письма в сетевой среде обучения иностранному языку // МАГИЯ ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания. Том 2 . - 2015. - №7. - С. 524-529.